

О ПОДГОТОВКЕ МУЗЕЙНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Рахимова З.И.

Проф. Кафедры Музееведения НИХД им.К.Бехзада, в магистратуре Кафедры музееведения
НИХД им. К. Бехзада

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504792>

Аннотация. В статье рассматривается необходимость изменения и дополнения контента дисциплины «Мировое музееведение», читаемого на 1-2 курсах магистратуры НИХД им. К. Бехзада по направлению «Музееведение» в связи с появлением инноваций в музейной сфере, и возникших параллелей с предметом «Музееведение» бакалавриата. Предлагается также изменить название предмета с «Мировое музееведение» на «Актуальные проблемы современного музееведения».

Ключевые слова: Современное музееведение, инновации, информационные технологии, теория музееведения, феномен музея, программа, квалифицированный специалист.

Интенсивное развитие музейных институтов, расширение музейных технологий, вызвавших повышение внимания к вопросам музейной теории и практики, развитие музеев практически на всех континентах земного шара, повышение интереса к музею со стороны зрителя, определили переосмысление феномена музея и необходимость совершенствования подготовки квалифицированных специалистов нового поколения.

Острая нехватка в музеях сотрудников, умеющих принаравливаться к постоянно меняющимся условиям музейной деятельности в настоящее время актуальна во всем мире, и музеи Узбекистана не исключение. На наш взгляд данная проблема связана не только с требованиями рыночной экономики, но также с стремительно меняющейся социокультурной ситуацией в мире, в том числе, в узбекском обществе. Какое место займет музей в современной культуре Узбекистане, в духовной жизни страны во многом зависит от качества подготовки музейных специалистов, их знаний, креативности и интеллекта.

Система подготовки профессионально обученных музеевдов в общих чертах сформировалась в прошлом веке, когда Узбекистан входил в состав СССР. Тогда передача навыков музейной профессии осуществлялась непосредственно в самих музеях и основывалась на традиционной системе ученичества, а общие теоретические положения музееведения рассматривались в рамках истории искусств, и сводились, в основном, к изучению деятельности музеев как хранителей объектов искусства. Крупные музеи Советского Союза, такие как Государственный Эрмитаж, Музеи московского Кремля, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, крупные республиканские музеи и др., были единственной, и достаточно сильной практической школой для музейных сотрудников, прежде всего – для хранителей музейных фондов и реставраторов.

В постсоветском Узбекистане совершенствование музейного образования оказалось чрезвычайно актуальным в связи с тем, что государство и президент уделяют огромное внимание вопросам сохранения и пропаганды национального культурного наследия, развитию туризма, стремлению достичь мировых стандартов в вопросах

построения культурного общества и интеграции в мировое сообщество. К музейным работникам Узбекистана предъявляются новые требования, которые должны соответствовать уровню «меняющегося музея в изменяющемся мире». Современная система подготовки музейных специалистов Узбекистана должна учитывать современные мировые тенденции в развитии музеев и музейного дела, что вызвало необходимость пересмотра существующей программы подготовки музейных специалистов и разработке новой образовательной стратегии подготовки отечественных музеологов.

Как мы знаем, музейное образование в независимом Узбекистане осуществляется с 1997г., когда Указом Президента Республики Узбекистан от 23 января 1997 года «Об организации деятельности Академии художеств Узбекистана»¹ и постановлением Кабинета Министров от 11 марта 1997 года № 131², было создано направление Музееведение (бакалавриат) на базе кафедры «История и теория изобразительного искусства» Театрально--художественного ин-та им. Н.А. Островского, вскоре переименованного в Национальный институт Художеств и Дизайна им. К.Бехзада. С 1999г в Институте была создана магистратура по специальности музееведение, охрана памятников, консервация и реставрация культурных объектов. Магистратура

по музееведению Национального института искусств и Дизайна до недавнего времени была единственной в республике.³

Магистратура, являясь второй ступенью высшего образования, предоставляет студентам возможность более глубокого изучения в области системных базовых знаний и погружения в научно-исследовательскую деятельность, т.е. предоставляет более глубокое и узкоспециализированное образование, которое позволяют будущему музееведу стать более квалифицированным специалистом.

Недостаток в музейных специалистах привел к появлению *Постановления Президента от 30.10.2021 г. №III-5270 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы непрерывной подготовки квалифицированных кадров в сферах туризма, культурного наследия и музееведения»*, в котором в

пункте 10. непосредственно указывается, что следует пересмотреть государственные стандарты в сфере музееведения.⁴

Одной из важных специальных дисциплин по музеологии, читаемых в магистратуре НИХД им. К. Бехзада на Кафедре музееведения является предмет «Жахон музейшунослиги»-мировое музееведение (70211004- Музейшунослик, тарихий-маданий объектларни консервация килиш, таъмирлаш ва саклаш.

¹Указ Президента Республики Узбекистан от 23 января 1997 года «Об организации деятельности Академии художеств Узбекистана»<https://lex.uz/docs/283302?ONDATE=23.01.1997>

² Постановление Кабинета Министров от 11 марта 1997 года № 131:
<https://lex.uz/ru/docs/509205?ONDATE=05.06.2010&ONDATE2=11.03.1997&action=compare>

³ Международный исследовательский институт «Шелковый путь»- в скором будущем предполагает открыть магистратуру по подготовке кадров в сферах туризма, управления культурным наследием и музееведения (*Постановление Президента от 30.10.2021 г. №III-5270*)

⁴ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы непрерывной подготовки квалифицированных кадров в сферах туризма, культурного наследия и музееведения», пункт 10 <https://lex.uz/ru/docs/5701954?ONDATE=30.10.2021%2000>

Содержание Программы этого предмета, сменившего несколько названий с 1999г⁵, корректировалось и расширялось в соответствии с расширением контента специальных музееведческих дисциплин в бакалавриате, и в настоящее время не удовлетворяет требованиям времени. Некоторые темы повторяют те, что были уже пройдены в бакалавриате, например деятельность ИКОМ, транспортировка музейных предметов и др., а такие важные и насыщенные темы, как теоретические концепции современной музеологии, информационные технологии в музеях мира, современные тенденции развития и музейные инновации и др. не рассматриваются.

В связи с переходом музеев к новым организационно-правовым формам изменились и требования к уровню подготовки музейных работников. Исследователи всего мира отмечают «необходимость скорейшей ротации специалистов устаревшей формации и замены ее молодыми специалистами, владеющими не только современными музейными технологиями, но и адекватно воспринимающими произошедшие в обществе перемены».⁶

На основании вышесказанного, необходимо и обязательно углубленное изучение теоретических и практических аспектов дисциплины в магистратуре, а также широкий охват тем, включающих последние тенденции и инновации. При этом, программа должна быть мобильной и быстро реагировать на проявления новейших тенденций в мировой музейной сфере.

На основании вышесказанного, считаю необходимым:

1. внести поправки в Программу дисциплины «Жахон музейшунослиги», т.к. предложенные темы более отвечают современным требованиям к уровню знаний магистра и внести следующий контент:

1 семестр-

1. Введение в дисциплину «мировое музееведение». Музееведение как научная дисциплина и ее место в системе наук.

2. Формирование и эволюция музееведческих идей и концепций, современные направления развития *музееведения*:

2а. История музееведческих исследований XX века: труды К. Шрайнера, З. Странского, А.М. Разгона, И. Бениша.

2б. Исследования европейских и американских музеологов 20 века.

2в. Концепции и теоретические исследования зарубежных музеологов в 21 веке. Новые тенденции в современной музеологии;

3. Актуальные вопросы современного музееведения;

4. Музей и рынок;

5. Музейные проекты и их финансирование;

6. Вопросы безопасности музейных ценностей;

7. Проблема региональных музеев;

⁵ «Жахон музейлари», «Замонавий жахон музейшунослиги» (до 2014). В 2014 г в связи с созданием новых Гос. Стандартов образования, стал называться «Жахон музейшунослиги»

⁶ Д. Д. Родионова, А. А. Насонов Современная профессиональная подготовка музейного специалиста // *Профессиональное образование в России и за рубежом* 3 (19) 2015. - <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-professionalnaya-podgotovka-muzeynogo-spetsialista>

8. Международное сотрудничество в сфере музейной деятельности; проблемы реституции;

2 семестр

1. Проблема репрезентации национального/этнического в музее. Роль музеев в демонстрации национальной художественной культуры и идентичности (на примере изобразительного искусства).

2. Музеефикация архитектурного наследия и археологических памятников, нематериального культурного наследия. Современные принципы музеефикации историко-культурного наследия.

3. Музейная интерпретация уличного искусства.

4. Научно-Исследовательская деятельность как условие функционирования музея. Специфика музейных публикаций.

5. Музей как центр образования в 21в. Опыт российских, европейских и американских музеев).

6. Музейная педагогика. Инновации в области музейной педагогики.

7. Музей как социальный институт. Социальные функции музеев. Музейная социология и ее инструментарий (практическое задание - Опрос в музее)

8. Куратор и его роль в современном музее.

9. Маркетинг и менеджмент в деятельности современных музеев.

10. Современные методы экспонирования. Применение ИТ в современном музее.

11. Роль дизайнера в музее.

3 семестр.

1. Современные научные принципы и практические решения в организации отечественных, зарубежных, передвижных, фондовых и отчетных выставок.

2. Мировые художественные аукционы и их деятельность.

3. Художественные Аукционы в Узбекистане и странах СНГ.

4. Новые методы реставрации музейных предметов.

5. Арт- терапия.

6. Музейные программы для людей с ограниченными возможностями.

7. Музейный туризм

8. Проблема сохранения и музеефикации культурного наследия в мире и Узбекистане.

9. Роль музея в модернизации общества

10. *Актуальные проблемы* подготовки специалистов-музеологов.

II. В соответствии с обновленным контентом Программы магистратуры рекомендую изменить название предмета «Жахон музейшунослик» («Мировое музееведение») на «Актуальные вопросы современного музееведения».

III. Такие темы, как ИКОМ и ИФОКОМ, Гос. Каталог музеев Узбекистана изучать в профильных дисциплинах в Бакалавриате.

IV. Создать учебник на русском и узбекском языках по дисциплине «Актуальные вопросы современного музееведения».

Данные коррективы на наш взгляд, сделают предмет «Актуальные вопросы современного музееведения» более отвечающим задачам магистратуры.

Литература:

«Об организации деятельности Академии художеств Узбекистана» Постановление Кабинета Министров от 11 марта 1997 года № 131 -

<https://lex.uz/docs/283302?ONDATE=23.01.1997;>

<https://lex.uz/ru/docs/509205?ONDATE=05.06.2010&ONDATE2=11.03.1997&action=compare>

«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы непрерывной подготовки квалифицированных кадров в сферах туризма, культурного наследия и музееведения», пункт 10 <https://lex.uz/ru/docs/5701954?ONDATE=30.10.2021%2000>

Белогубова, А.С., Сизова И.А. История внедрения музейных технологий в музейную практику (по материалам международного журнала «MUSEUM»// Вестник Томского Государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017, №27, с.87-98

Родионова Д. Д., Насонов А. А. Современная профессиональная подготовка музейного специалиста // *Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (19) 2015.* - <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-professionalnaya-podgotovka-muzeynogo-spetsialista>

И. Ю. Шустрова, Ю. Г. Салова. Актуальные проблемы современной музеологии в отечественных и зарубежных исследованиях // Учебное пособие. - Ярославль, Яр ГУ, 2014.